

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ВЗАИМООБОГАЩЕНИЕ РУССКОГО И АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО
ЯЗЫКОВ***Аскеров А.А.**Доктор философии по филологии, доцент
Гянджинский государственный университет
Гянджа, Азербайджан***INTERACTION AND MUTUAL ENRICHMENT OF THE RUSSIAN AND AZERBAIJANI
LANGUAGES***Asgarov A.**Doctor of Philosophy in Philology, Associate Professor
Ganja State University
Ganja, Azerbaijan***АННОТАЦИЯ**

Взаимодействие языков - это процесс, при котором два или более языка влияют друг на друга и взаимодействуют между собой. Это может происходить в результате миграции и распространения языков, соприкосновения разных языковых групп в многокультурных обществах, а также в результате обмена и взаимодействия через различные медиа и коммуникационные технологии.

Взаимодействие языков может проявляться в различных формах, например:

Языковые заимствования: когда один язык заимствует слова, выражения или грамматические конструкции из другого языка.

Код-свитчинг: это смена языка внутри одной речи или предложения. Например, двуязычные люди могут использовать разные языки в зависимости от ситуации или собеседника.

Обмен языковыми особенностями: это процесс, при котором разные языки влияют друг на друга в терминах грамматики, фонетики или произношения.

Создание межъязыковых вариантов: это создание смешанных языков, которые объединяют особенности разных языков.

ABSTRACT

Language interaction is a process in which two or more languages influence each other and interact with each other. This can occur as a result of the migration and spread of languages, the contact of different linguistic groups in multicultural societies, as well as as a result of exchange and interaction through various media and communication technologies.

The interaction of languages can manifest itself in various forms, for example:

Language borrowings: When one language borrows words, expressions, or grammatical constructions from another language.

Code-switching: this is a change of language within a single speech or sentence. For example, bilingual people may use different languages depending on the situation or the person they are talking to.

Language exchange: This is a process in which different languages influence each other in terms of grammar, phonetics, or pronunciation.

Creating interlanguage variants: This is the creation of mixed languages that combine the features of different languages.

Ключевые слова: заимствования, интонация, культурные особенности, интерпретировать.

Keywords: borrowings, intonation, cultural characteristics, interpret.

Введение: Взаимодействие и взаимовлияние языков играют важную роль при изучении иностранного языка.

Вот несколько способов, которыми это происходит:

Заимствования: Многие языки заимствуют слова и выражения из других языков. Знание этих заимствованных слов может помочь в изучении иностранного языка, так как они могут быть похожими или иметь схожие значения.

Грамматические структуры: Различные языки имеют разные грамматические структуры. Например, в русском языке глаголы имеют разные формы в зависимости от лица и числа (спряжение глагола),

в то время как в азербайджанском языке глаголы имеют только несколько форм, независимо от лица и числа. Понимание этих различий помогает изучающему иностранный язык лучше осознать и использовать грамматические особенности этого языка.

Произношение: Каждый язык имеет свои уникальные звуки и интонацию. При изучении иностранного языка, важно понять различия в произношении звуков и научиться правильно произносить слова и фразы на целевом языке. Знание фонетики и интонации языка может значительно повысить уровень навыков устной коммуникации на этом языке.

Культурные аспекты: Каждый язык отражает культуру и историю своего народа. При изучении иностранного языка, важно понять и учитывать культурные особенности, связанные с этим языком. Знание культуры и традиций помогает правильно интерпретировать языковые выражения и налаживать взаимопонимание с носителями этого языка.

Результаты исследования: Взаимодействие и взаимовлияние языков важны для успешного изучения иностранного языка. Понимание этих взаимоотношений помогает изучающему развивать свои навыки в понимании, говорении, чтении и письме на целевом языке.

В лингвистике можно выделить несколько типов взаимодействия языков:

Фонетическое взаимодействие - это изменение произношения звуков в результате взаимного влияния языков. Например, при взаимодействии русского и украинского языков происходит межъязыковая альтернатива произношения звука "г".

Лексическое взаимодействие - это процесс заимствования слов из одного языка в другой. Например, в русском языке множество слов заимствованы из французского (шампанское, буфет, дебют и др.).

Грамматическое взаимодействие - это влияние одного языка на грамматическую структуру другого языка. Например, во многих языках, в том числе и в русском, наблюдается влияние английского языка в формировании существительного во множественном числе ("паркинги", "шопинги").

Синтаксическое взаимодействие - это изменение порядка слов, конструкций и структур предложений в результате влияния другого языка. Например, в русском языке можно наблюдать влияние английского языка, что приводит к использованию конструкции "то есть" вместо "это значит".

Семантическое взаимодействие - это изменение значения слов и выражений под влиянием другого языка. Например, слово "бутерброд" в русском языке означает "конкретный вид закуски", однако под влиянием английского языка оно может использоваться как синоним слова "сэндвич".

Это только некоторые типы взаимодействия языков в лингвистике, их можно комбинировать и дополнять другими видами. Каждый тип взаимодействия имеет свои особенности и может проявляться в различной степени в разных языковых сообществах.

В данной статье в социолингвистическом аспекте покажем фронтальное исследование процесса взаимодействия и взаимообогащения азербайджанского языка с русским языком. Во всех случаях в центре разрабатываемых проблем будем ставить азербайджанский язык, как основное средство общения в стране, как единый национальный и государственный язык.

Взаимодействие русского и азербайджанского языка имеет множество особенностей, вызванных историческим, культурным и политическим контекстом. Русский язык является одним из трех официальных языков в Азербайджане и широко используется в различных сферах жизни, таких как

образование, деловая коммуникация, массовые медиа и государственные органы.

Взаимное влияние русского и азербайджанского языков проявляется в нескольких аспектах. Во-первых, в значительной части азербайджанского словаря присутствуют заимствования из русского языка, особенно в сферах техники, науки, политики и экономики. Некоторые слова и выражения из русского языка также широко используются в разговорной речи.

Во-вторых, русский язык оказывает влияние на грамматику азербайджанского языка. Например, в азербайджанском языке иногда используется русская грамматическая конструкция с отрицанием "не" перед глаголом. Также русский язык повлиял на синтаксическую структуру предложений в азербайджанском языке.

В-третьих, взаимодействие русского и азербайджанского языков проявляется в билингвальном общении между говорящими на обоих языках. Некоторые люди в Азербайджане владеют обоими языками и используют их в повседневной жизни. Это может включать смешение слов и выражений из обоих языков в речи, что создает уникальную смесь обоих языков.

Наконец, взаимодействие русского и азербайджанского языков имеет исторические и политические причины. В прошлом, Азербайджан был частью Советского Союза, и русский язык был языком коммуникации в различных сферах жизни. После получения независимости, русский язык сохранил свою популярность в стране.

Таким образом, взаимодействие русского и азербайджанского языков имеет множество особенностей, включая как влияние азербайджанского языка, так и влияние русского языка на словарный запас и грамматическую структуру азербайджанского языка, а также билингвальное общение между говорящими на обоих языках.

На сегодняшний день, в трудах русских лингвистов акцент сделан на изучении различных языковых явлений и их взаимодействии. Одной из основных тем исследований является русский язык и его особенности, такие как грамматика, синтаксис, фонетика, морфология и лексика. Множество лингвистических трудов посвящены также сравнительному анализу русского языка с другими языками, как родственными славянскими языками (польский, чешский, украинский), так и неродственными языками (азербайджанский, английский, французский, немецкий и др.).

Большое внимание уделено также языковым контактам и влияниям в русском языке. Исследования прослеживают причины и последствия контактов русского языка с другими языками, такими как тюркские, финно-угорские, татарский, монгольский, белорусский, украинский и другие. Это включает исследования языковых заимствований, калькирования, синтаксических конструкций и других повлиявших на русский язык факторов.

Одним из интересных направлений исследований русских лингвистов является также история русского языка. Труды в этой области включают в

себя исследования фонетических, морфологических, лексических и синтаксических изменений, происшедших в различные исторические эпохи.

Кроме того, важным направлением исследований русских лингвистов является корпусная лингвистика. Русские лингвисты активно создают и анализируют корпуса речи, чтобы изучать различные аспекты языка на основе реальных данных. Это позволяет более точно и надежно исследовать языковые явления и их взаимодействие.

Таким образом, языковые взаимодействия в трудах русских лингвистов охватывают широкий спектр тем, включая изучение русского языка, сравнительный анализ с другими языками, языковые контакты и влияния, историю языка, а также использование корпусной лингвистики для изучения языковых явлений.

Выводы: Взаимодействие языков является неотъемлемой частью многоязычных обществ и может быть как позитивным, так и негативным явлением. Позитивная сторона включает обогащение языковых ресурсов, культурное разнообразие и глобальную коммуникацию. Однако взаимодействие языков также может привести к снижению

уровня владения родным языком и утрате языкового разнообразия.

Литература

1. Г.Ф. Лутфуллина. ВВЕДЕНИЕ В СОПОСТАВИТЕЛЬНУЮ ЛИНГВИСТИКУ. Казань 2017.

2. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский: Учебное пособие.

3. Настройка языка: Управление коммуникациями на постсоветском пространстве: Кол. монография. – М.: НЛЮ, 2016. – 448 с.

4. Закирьянов К.З. Место русского языка в полилингвальном мире // Межкультурная – интракультурная коммуникация: Прецедентный текст в коммуникации: (Материалы Междунар. науч.-практич. конф. г. Уфа, 15–16 дек. 2017 г.). – М.; Уфа, 2017. – С. 102–107.

5. Report of the Government on the application of language legislation (RGALL). – Helsinki, 2013. – 138p.